

ИЛМИЙ УМУМЛАШТИРИШ ЛАЁҚАТИНИ ТАРБИЯЛАШ АСОСИДА
ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Д.М.Махмудова

ЧДПУ Математика ва информатика факультети декани, п.ф.д., профессор

dilfuzamahmudova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114434>

Аннотация. Инсондаги креатив фаолиятни тарбиялашда зарур бўлган йўналишлар: илмий умумлаштириш, олинган натижаларни хусусий масалаларга қўллай билиш деб ҳисоблаймиз. Шу сабабдан мақолада бир масалани ривожлантириб бориш билан талабаларда илмий умумлаштира олишни қандай шакллантириш мумкинлиги илмий асосланган.

Калит сўзлар: креатив фаолият, мустақил фикрлаш, индукция, дедукция, алгоритм, рекуррент формула.

Аннотация. Мы считаем, что необходимыми направлениями воспитания творческой активности человека являются: научное обобщение, умение применять полученные результаты к конкретным вопросам. По этой причине статья научно обоснована тем, как развивать у учащихся научное обобщение путем разработки проблемы.

Ключевые слова: творческая деятельность, самостоятельное мышление, индукция, дедукция, алгоритм, рекуррентная формула.

Кириш. Ёшларни ижодий-илмий иш билан шуғулланиш учун танлаш ва тарбиялаш ҳар доим илмни муваффақиятли ривожлантириш асоси бўлиб келган. Бундай вазифалар бизнинг давлатимизда, асосан, олий таълим муассасаларида олиб борилади. Талабаларда креатив фаолият-қобилиятни ривожлантириш унга алоҳида эътиборни талаб қилади. Бу эса бундай талабалар билан ишлашни мураккаблаштиради. Сабаби, улар билан ишлаш учун (айниқса, бошланғич пайтларда) жуда кўп вақт сарфлаш, улар ўз натижаларини бир-бирларига айтиб бера олишлари учун шароит яратиш (масалан, кичик семинарлар ташкил этиш) зарур бўлади.

Инсондаги креатив қобилиятни тарбиялаш мустақил фикрлашни ривожлантиришга асосланади. Буни қуйидаги йўналишларда амалга ошириш мумкин: илмий умумлаштира олиш –индукция; илмий натижаларни хусусий масалаларга қўллай билиш-дедукция; ва ниҳоят илмий умумлаштиришлар билан табиатда бўлаётган жараёнлар орасидаги қарама-қаршиликларни ҳис қила билиш.

“Тажрибадан маълумки, талабаларда информатика, математика, физика дарсларида масалалар ечиш ёрдамида мустақил фикрлашни ривожлантириш ва демак, креатив қобилиятни тарбиялаш имконияти кўпроқ. Информатика, математика, физика фанларини ўқитишда бу ишни 1-, 2- курслардаёқ бошлаш мумкин” [1].

Бизнингча, одатдаги дарсликлар, масалалар тўпламларида берилган масалалар ҳар доим ҳам мустақил фикрлашни ривожлантиришга қаратилган бўлавермайди. Улар, асосан, ўтилган мавзудаги асосий элементларни мустаҳкамлаш ва уни ўзлаштиришга йўналтирилган бўлади. Бу табиий ҳол. Шунинг учун ҳам бу масалаларни ечиш кўпинча берилганларни йиғиб зарур формулага қўйиш билан яқунланади. Бунда талаба учун керакли формулани мустақил топиш имкони бор, холос.

Бизнинг назаримизда, талабаларга ноаниқ бир ёки бир нечта нозик жойлари бўлган масалаларни бериш керак. Масалан, қуйидагича: полосали (текисликнинг икки параллел тўғри чизиқ билан чегараланган бўлаги) ўрмонда сайёҳ адашиб қолди. У ўрмондан чиқиб кетиши учун қандай ҳаракат қилиши керак?

Талаба сайёҳнинг ўрмондан, албатта, чиқиб кетиши мумкин бўлган траекториясини топиши керак. Яна бошқаси: вертикал текисликда бир вертикал тўғри чизиқда ётмаган иккита А ва В нуқталар берилган. А ва В нуқталарни туташтирувчи шундай чизиқни топингки, бу чизиқ бўйлаб А нуқтадан юмалатилган материал шар энг қисқа вақтда В нуқтага етиб келсин. Бу машҳур “Брахистохрон масаласи”дир, уни вариацион ҳисоб билан таниш бўлган талаба қийинчиликсиз еча олади. Бундай масалалар, одатда, талабаларга олимпиадаларда таклиф қилинади.

Таҳлил ва натижалар. Биз ушбу мақолада бир масалани ривожлантириб бориш билан талабаларда илмий умумлаштира олишни қандай шакллантириш мумкинлигига тўхталамиз. Бунинг учун “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” фанидан беришимиз мумкин бўлган қўйидаги мисолни келтирамиз.

Мисол. Берилган йиғиндини ҳисоблаш алгоритмини тузинг. Йиғиндини ҳадлари берилган ε аниқликдан кичик бўлгунча.

$$s = 1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{3x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} x^{2n} + \dots$$

Ечиш. Бунинг учун дастлаб математик моделини тузиб оламиз. Бунда бизга рекурент формулани топиш керак бўлади. қўйидагича белгилаш киритиб оламиз:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = \frac{x^2}{2!}$$

...

$$a_{n-1} = (-1)^{n-1} \frac{2n-3}{(2n-2)!} x^{2n-2},$$

$$a_n = (-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} x^{2n}.$$

Бизнинг мақсадимиз аввал рекурент формулани чиқариб олиш. Ундан кейин топилган формула асосида умумий алгоритмни тузиб чиқамиз. Рекурент формулани топишни талабага топшириш мақсадга мувофиқ иш ҳисобланади. Бунинг учун қўйидагича иш тутамиз:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{(-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} x^{2n}}{(-1)^{n-1} \frac{2n-3}{(2n-2)!} x^{2n-2}} = -\frac{x^2}{2n(2n-3)}.$$

$$\text{Бундан } a_n = -\frac{x^2}{2n(2n-3)} a_{n-1} \text{ топилади.} \quad (1)$$

Энди бу топилган формула ёрдамида мисолни ечиш алгоритмини тузиб оламиз. Шартга кўра йиғиндини $a_n \leq \varepsilon$ га қадар ҳисоблаш зарур. (1) формула бизга керак бўлган рекурент формула. Шу асосида алгоритмни тузамиз. Бунинг учун талбада мантиқий фикрлаш, илмий умумлаштириш лаёқати бўлса алгоритм тузиш жараёни тўғри ташкил қилинади.

Шундан сунг талаба бу алгоритм ёрдамида мисолни ечиш дастурини агарда дастурлаш тилларидан бирортасини билса осонгина тузиши мумкин. Бу талабага мустақил топшириқ сифатида берилади.

Мисол-2. Йиғиндини ҳисоблаш алгоритмини тузинг.

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^{10} A_i}{A_{\max}} - \frac{\sum_{i=1}^{20} B_i}{B_{\max}} + \frac{2 \sum_{i=1}^{15} C_i}{C_{\max}}$$

Ечиш. Алгоритмни тузишдан аввал мисолдаги ўхшаликларни аниқлаб олиш зарур. Яъни умумий формулага мурожат қилиб йиғиндини ҳисоблаш алгоритмини тузишга ҳаракат қиламиз.

Кўриниб турибдики, учта йиғиндини ҳисоблаш алгоритми бир хил ва массивларни максимумини топиш алгоритми бир хил. Шунга кўра иккита, яъни йиғиндини ва максимумни топиш учун умумий алгоритмлар тузиб оламиз.

$$S = \sum_{i=1}^k F_i$$

Йиғинди учун алгоритм тузиб оламиз.

1-алгоритм.

Энди берилган массивларни максимумини топиш учун алгоритм тузамиз:
2-алгоритм.

Одатда талабалар юқорида кўрсатилган иккала алгоритмни осонгина тузади. Бу ерда муаммо алгоритмларни умумлаштириш, яъни юқоридаги берилган мисолни алгоритмни шу алгоритмлардан фойдаланган ҳолда тузиш. Дарс жараёнида кўпинча бу асосий қисмни ўқитувчи йўналтирувчи саволлар билан талабаларга тушинтириб беради. Энди асосий алгоритмни ёзамиз.

1-қадам. A_i , B_i ва C_i ларни киритамиз.

2-қадам. Юқоридаги биринчи алгоритмга мурожат қилиб, $S_1 = \sum_{i=1}^{10} A_i$, $S_2 = \sum_{i=1}^{20} B_i$ ва $S_3 = \sum_{i=1}^{15} C_i$ йиғиндиларни ҳисоблаб оламиз.

3-қадам. Иккинчи алгоритмга мурожат қилиб A_{\max} , B_{\max} ва C_{\max} ларни топамиз.

4-қадам. Натижани оламиз:

$$\beta = \frac{S_1}{A_{\max}} - \frac{S_1}{B_{\max}} + \frac{2S_1}{C_{\max}}$$

4-қадам. Тамом.

Умуман олганда бундай алгоритмларни тузишда талабалар кўп ҳолларда умумийликни ажратиб олмасдан бир хил ишни қайта-қайта такрорлашади. Бу эса кўп вақт талаб қилади ва талабада зерикаш фанга қизиқишнинг пасайишини олиб келади.

Мисол 2. Йиғиндини ҳисоблаш алгоритмини тузинг.

$$\beta = \sin \frac{\sum_{i=1}^{10} A_i^2}{A_{\max} - A_{\min}} + \cos^2 \frac{\sum_{i=1}^{20} B_i^2}{C_{\max} + C_{\min}} - 2\sqrt{\sum_{i=1}^{15} C_i^2 / C_{\max}}$$

Бу мисолни алгоритмини тузиш учун юқорида келтирилган мисолдаги 2-алгоритмга мурожат қиламиз. Кейин берилган массивларни минумумини топиш алгоритмини ҳам тузиб оламиз (3-алгоритмга қаранг).

3-алгоритм.

Энди $S = \sum_{i=1}^k F_i^2$ йиғинди учун алгоритм тузиб оламиз.

4-алгоритм.

2-мисолни тушинган талаба бу 2,3,4-алгоритмларга мурожат қилиб умумий масалани алгоритмини мустақил туза олади. Натижада талабада илмий умумлаштириш лаёқати шаклланади.

3-мисолни умумий алгоритмини келтириб ўтамыз.

1-қадам. A_i , B_i ва C_i ларни киритамиз.

2-қадам. Юқоридаги 4-алгоритмга мурожат қилиб, $S_1 = \sum_{i=1}^{10} A^2_i$, $S_2 = \sum_{i=1}^{20} B^2_i$ ва $S_3 = \sum_{i=1}^{15} C^2_i$ йиғиндиларни ҳисоблаб оламиз.

3-қадам. 2- алгоритмга мурожат қилиб A_{\max} ва C_{\max} ларни топамиз.

4-қадам. 3-алгоритмга мурожат қилиб A_{\min} ва C_{\min} ларни ҳисоблаймиз.

5-қадам. Натижани оламиз:

$$\beta = \sin \frac{S_1}{A_{\max} - A_{\min}} + \cos^2 \frac{S_2}{C_{\max} + C_{\min}} - 2 \sqrt{\frac{S_3}{C_{\max}}}$$

4-қадам. Тамом.

Масалаларни ечишда маълум бўлмаган янги ҳолатлар-муаммоли масалаларни аниқлаши талабаларнинг янги билим олиш жараёни. Ўқув жараёнида ўзлаштиришни бошқариш, бу, энг аввало, муаммоли масалалар ёрдамида янгиликни кашф қилиш

жараёнини бошқариш. Кашф қилиш жараёнини шартли равишда икки босқичга ажратиш мумкин. Биринчи босқичда талаба ўз олдида қўйилган масалани ўқитувчи, китоб ёки бошқа воситалар ёрдамида энг содда ҳолда ечади. Кейинги этапда талабалар ўрганилган масала ечимини таҳлил қилиш жараёнида янада янги муаммоли саволва ва топшириьларни ўйлаб топиш ва ҳал этишга, янгиликларни кашф қилишга мотивация ҳосил бўлади. Бу ҳолат, албатта, инсондаги ниҳоятда ноёб ва инсонгагина хос бўлган мураккаб психологик жараён. Ўқитувчининг ютуғи ҳам талабада шундай иштиёқни уйғота билишида.

Бу ҳолатларни ўрганишга жуда кўп психологик ва педагогик тадқиқот ишлари бағишланган бўлиб, уларга мисол тариқасида Н.А.Менчинский, Д.Н.Богоявленский, В.И.Зикова, Э.Н.Кобанова-Меллер, З.И.Калмиковаларнинг ишларини келтириш мумкин.

Айтиш жоизки, муаммоли ҳолатда муаммоли масалани ўйлаб топиш масала ечиш жараёни билан устма-уст тушмайди. Муаммоли масалани ўйлаб топиш бу талабадаги масала ечиш жараёнидан кейинги психологик ҳолат. Дастлабки ҳолатда бу вазиятни талабанинг масалани ечиш жараёнида пайдо бўладиган савол-фикрлар тўплами ҳисобланади. Бу масала, юзага келган саволларга жавоб қидириш жараёнида, улар орасидаги ҳали ноаниқ бўлган алоқалар аниқлагандаги ҳолат ҳисобланади. Ҳар сафар масала ечганда янги муаммо ва янги муаммо бўйича яна янги савол туғилаверади. Бу ҳолатни муаммоли масалаларни негиси сифатида таърифлаш мумкин.

Энди муаммоли масалани ечиш жараёнига келсак, у янги билимни ўзлаштириш жараёни. Бунда фақат талабанинг ўзи ишлайди. Талабани бундай ҳаракатга келтирувчи омил унда уйғонган кашф қилишга иштиёқ-эҳтиёж.

Хулоса. Муаммоли масалаларни ечиш жараёнида қуйидаги асосий ҳолатларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

1. Янги муаммоли масалани тўлиқ баён қилиш. Уни ечишга талаба бошланғич масалани ечишда ўрганган маълум усулни қўллаш.

2. Муаммоли ҳолат пайдо бўлишидаги, яъни маълум усулни янги масалани ечишга қўллашдаги, қийинчиликларни ҳал қилиш. Агар маълум усул билан масалани ҳал қилиш мумкин бўлмаса, уни ўзгартириш, янги усулни ўйлаб топиш.

3. Топилган усулни масалани ечишга қўллаш ва уни ечиш.

4. Олинган ечимнинг тўғрилигини текшириш.

Ижод жараёнидаги келтирилган 4 та босқичнинг ҳар бири ўз навбатида қатор босқичларни ўз ичига олади. Шундай қилиб, муаммоли масалани ечиш маълум масалани ҳал қилишда пайдо бўлган муаммоли ҳолатдан бошлаб, янги ечиш усулини кашф қилиш билан якунланади. Кўриб турганимиздек, бу жараён талабанинг креатив фаолиятининг ўзагини ташкил қилади.

REFERENCES

1. Матюшкин А.М. Проблемное ситуации в мышлении и обучении. – М.: Педагогика, 1972. – 168 с.
2. Оконь В. Основы проблемного обучения: [Пер.с польск.] – М. : Просвещение, 1968. - 208 с.
3. Махмудова Д.М. Информатика машғулотларида креатив тасаввурни ҳосил қилиш усуллари // [Таълим ва инновацион тадқиқотлар. БухДУ. – Бухоро, 2022. – № 2. – Б. 246-249.](#)

4. Махмудова Д.М. Муаммоли таълим технологиялари асосида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш методикаси. “ФАН” нашриёти, Т., 2022, 150 б.
5. Makhmudova D.M. Using information technology tools in mathematics lessons for teaching future teachers // International Journal of Scientific and Technology Research, 2020, 9(3), страницы 4168–4171